

INICIAÇÃO MUSICAL: A RELAÇÃO COM A MELHORA NO CONVÍVIO SOCIAL E DEMAIS AVANÇOS PARA CRIANÇAS NEURO DIVERGENTES

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 08/05/2023

MUSICAL INITIATION: THE RELATIONSHIP WITH THE IMPROVEMENT IN SOCIAL EXPERIENCE AND OTHER ADVANCES FOR NEURO DIVERGENT CHILDREN

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7908292

Lívia Gonçalves de Oliveira¹; Maria Eduarda Bezerra Brandão²; Jéssica França Mendonça³; Jéssica Almeida Cruz⁴; Dulcineide Guimaraes da Mata⁵; Cicero Ribeiro Candido⁶; Leticia Paiva Fiquene⁷; Adelcio Machado dos Santos⁸; Celso Henrique Denófrio Garrote⁹; Ayane Paula Mendonça Pereira¹⁰; Lisandra Ferreira Jardim¹¹; Luana Antunes da Silva¹²; Nefertiteh França Quaresma Bidá¹³; Tatiane de Souza Gil¹⁴; Neide Rossi¹⁵; Marcos Brunno Aguiar Monteiro¹⁶

RESUMO

Introdução: A música não é apenas uma expressão artística, uma forma de comunicação, interação e expressão, mas também um recurso valioso no processo psicoterapêutico. A prática da musicoterapia tem se mostrado uma grande aliada da psicologia em termos de seus efeitos terapêuticos. Isso porque, a musicalidade e a psicologia estão integradas em um domínio da saúde, o que permite, intermediações de relações durante o atendimento aos pacientes e seus cuidadores, interceptando os sintomas psicológicos que ocorrem nesse contexto.

Objetivo: Apresentar as contribuições da iniciação musical para a melhora do

convívio e tratamento de crianças neuro divergentes. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, realizado através de um levantamento de dados, nas bases científicas: LILACS e SCIELO. **Resultados e Discussões:** A literatura ainda apresenta que a música tem sido associada a funções que melhoram os domínios cognitivo, emocional, social, mental e terapêutico nos reinos consciente e subconsciente. Esta performance é criada pela união de elementos musicais como harmonia, melodia e ritmo. Essa tríade funciona em conjunto na mente humana, mas há especificações para os aspectos de movimento (ritmo), emoção (melodia) e intelectual (harmonia). Essa interação entre música e psicologia permite que os psicólogos se tornem mediadores dessas relações no processo de cuidar dos pacientes e de seus cuidadores, interceptando os sintomas psicológicos que ocorrem nesse contexto. Entre os grupos que respondem bem à musicoterapia, as crianças se destacam porque a música as envolve emocionalmente, as torna mais felizes e calmas e mais aptas a participar da psicoterapia. **Conclusão:** Portanto, a musicoterapia como tratamento não farmacológico para crianças neuro divergentes é altamente eficaz e tem implicações importantes em diversas condições clínicas influenciando na qualidade de vida, bem como, nos aspectos psicológicos, sociais e espirituais. A música é um dos recursos eficazes, embora não seja o único.

Palavras-Chaves: Criança, Musicoterapia, Tratamento.

ABSTRACT

Introduction: Music is not only an artistic expression, a form of communication, interaction and expression, but also a valuable resource in the psychotherapeutic process. The practice of music therapy has proven to be a great ally of psychology in terms of its therapeutic effects. This is because musicality and psychology are integrated into a health domain, which allows intermediation of relationships during care for patients and their caregivers, intercepting the psychological symptoms that occur in this context. Objective: To present the contributions of musical initiation to improving the coexistence and treatment of neurodivergent children. Methodology: This is an integrative literature review study, carried out

through a data survey, in the scientific bases: LILACS and SCIELO. Results and Discussion: The literature also shows that music has been associated with functions that improve the cognitive, emotional, social, mental and therapeutic domains in the conscious and subconscious realms. This performance is created by the union of musical elements such as harmony, melody and rhythm. This triad works together in the human mind, but there are specifications for the movement (rhythm), emotion (melody) and intellectual (harmony) aspects. This interaction between music and psychology allows psychologists to become mediators of these relationships in the process of caring for patients and their caregivers, intercepting the psychological symptoms that occur in this context. Among the groups that respond well to music therapy, children stand out because music involves them emotionally, makes them happier and calmer, and more apt to participate in psychotherapy. Conclusion: Therefore, music therapy as a non-pharmacological treatment for neurodivergent children is highly effective and has important implications for several clinical conditions, influencing quality of life, as well as psychological, social and spiritual aspects. Music is one of the effective resources, although not the only one.

Keywords: Child, Music Therapy, Treatment.

INTRODUÇÃO

A utilização da música para fins terapêuticos, já vem sendo usada há décadas. Na Grécia, a música era usada para acalmar e harmonizar o tratamento de pacientes deficientes e doentes. Ao longo da história, a música foi reconhecida como uma ferramenta útil na área terapêutica clínica. Com o desenvolvimento da medicina, a música passou a ser utilizada como ferramenta de relaxamento para auxiliar no tratamento do paciente. No entanto, apesar de séculos de uso como ferramenta terapêutica, foi somente em meados do século XX que a musicoterapia surgiu como um campo focado na melhoria da saúde humana (CUPAIUOLO et al., 2021).

A iniciação da música foi integrada à saúde com o objetivo de proporcionar desenvolvimento intelectual e comunicativo e bem-estar, e apoiar fatores de

socialização para melhorar a qualidade de vida do sujeito, definida como um conjunto de artes. A música pode construir relacionamentos interpessoais e criar acesso ao campo mental. Essa ponte é assim criada conectando as fibras nervosas entre o tálamo e o hipotálamo ao cérebro, facilitando a estimulação simultânea dessas áreas. Assim, a música é importante em relação à produção de prazer. aumentar a sexualidade. porque esses estímulos dão origem a sensações (SOUZA et al., 2021).

A música não é apenas uma expressão artística, uma forma de comunicação, interação e expressão, mas também um recurso valioso no processo psicoterapêutico. A prática da musicoterapia tem se mostrado uma grande aliada da psicologia em termos de seus efeitos terapêuticos. Isso porque, a musicalidade e a psicologia estão integradas em um domínio da saúde, o que permite, intermediações de relações durante o atendimento aos pacientes e seus cuidadores, interceptando os sintomas psicológicos que ocorrem nesse contexto (CUPAIUOLO et al., 2021).

Entre os grupos que respondem bem à musicoterapia, as crianças se destacam porque a música as envolve emocionalmente, as torna mais felizes e calmas e mais aptas a participar da psicoterapia. Com isso, a realização desta pesquisa, tem por justificativa, investigar, atualizações científicas relacionadas ao tema em questão.

OBJETIVO

Apresentar as contribuições da iniciação musical para a melhora do convívio e tratamento de crianças neuro divergentes.

METODOLOGIA

A metodologia selecionada para embasamento deste estudo foi a de revisão integrativa da literatura, de abordagem descritiva, tendo como pergunta norteadora definida: *Quais as contribuições da iniciação musical para a melhora do convívio e tratamento de crianças neuro divergentes?*

O objetivo da revisão integrativa é coletar e sintetizar o conhecimento científico já produzido sobre o assunto em estudo. Assim, possibilita a busca, avaliação e síntese das evidências disponíveis e contribui para o desenvolvimento do conhecimento sobre o tema em questão (MARCONI; LAKATOS, 2010).

Esse tipo de pesquisa facilita a síntese do conhecimento ao reunir ideias sobre o mesmo tema e colocar em prática os resultados obtidos. É uma forma importante de estudar a prática baseada em evidências porque define um problema, usa a análise crítica para buscar pesquisas na área e identifica aplicações para os resultados obtidos. Este é o método de validação mais abrangente, pois pode incluir estudos experimentais e não experimentais, tornando o estudo mais completo (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Esta revisão integrativa será realizada por meio de buscas de dados através das bases científicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), sob aplicabilidade dos descritores cadastrados no DECS: Criança, Musicoterapia, Tratamento por meio do operador *booleano AND*.

Após análise e seleção inicial, os artigos passaram pelos critérios de inclusão e exclusão para que só assim, possam compor a amostra final que irá fazer parte desta revisão, os estudos serão limitados em artigos dos últimos 3 anos nos idiomas inglês e português.

Os artigos selecionados atenderam aos seguintes critérios de inclusão: estudos completos e originais, disponíveis na íntegra, no idioma português e inglês, publicados nos últimos 10 anos e que atendessem ao objetivo proposto. Dissertações, teses, monografias, estudos duplicados em mais de uma base de dados supracitados e que não enfocaram no tema proposto, foram excluídos. Foram obtidos 37 resultados, após a aplicabilidade dos critérios elegíveis, selecionou-se 06 estudos para compor a amostra dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram selecionados 6 artigos para análise final. Assim, os estudos foram organizados no Quadro 1 para auxiliar na compreensão do leitor, assim, foram organizados de acordo com as respectivas informações: Autor, local, ano de publicação, objetivo, periódico onde estudo foi publicado e resultados.

Quadro 2: Descrição dos estudos selecionados.

Nº	Autor	Local (ano)	Objetivos	Periódico	Base de Dados	Resulta
1	DUQUE et al.,	2022	Apresentar os benefícios da música para crianças neurodivergentes.	Research, Society and Development	LILACS	Os resul desta pe apontar terapia r apresen melhora significa humor, convívio e especi nas rela interpes
2	SOUZA et al.,	2021	Discutir a prática da musicoterapia no atendimento psicológico de crianças.	Brazilian Journal of Health Review	SCIELO	O uso da musicot auxilia o psicólogo realizar interven psicoter em criar criando lúdicos e promov

						desenvolvimento da comunicação socializada funcional: cognitivo-emocional, meio da música., é amplamente aceita no tratamento infantil e ser estendida para outras áreas.
3	CUPAIUOLO et al.,	2021	Compreender a importância da música como um recurso facilitador na socialização de crianças com TEA.	Centro Universitário Barão de Mauá.	SCIELO	Os resultados apontam para outras intervenções de tratamento que podem ser combinadas com a música para a socialização dada a necessidade de engajamento interdisciplinar. Assim, a estratégia de intervenção

						podem : empreg para fac socializa crianças TEA.
4	FREIRE et al.,	2021	Investigar o desenvolvimento musical de crianças com autismo e sua relação com os ganhos terapêuticos na Musicoterapia.	Revista Música Hodie	LILACS	Dentre c argume levantac destaco relevânc teoria da musical comunic para a compre das troc emocion musicai: terapeu paciente pode lev comunic expansi desenvc musical paciente
5	NOGUEIRA et al.,	2021	Dissertar sobre a atuação da musicoterapia na socialização de crianças acometidas pelo	Revista Eletrônica Acervo Científico	LILACS	Os resul desta pe apresen eficácia alcance da musi

			Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como os seus efeitos no tratamento e a melhora na qualidade de vida.			no trata do TEA. esta ter ter um i significa qualidad vida dos paciente afetados
6	LOPES	2019	Investigar como a musicoterapia influencia no tratamento de crianças com transtorno do espectro autista – TEA.	Caderno de Graduação- Ciências Biológicas	SCIELO	Pode-se que a musicot um mei de trata com tra do espe autismo estimula fisiológico relacion comunic funcion: linguag
7	FREIRE et al.,	2019	Investigar as relações entre as relações entre a Musicoterapia e o desenvolvimento musical de crianças com autismo.	Repositório UFRG	SCIELO	Há evidê que o ar e as rela interpes têm efei positivo: negativ eficácia tratame

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

O cérebro pode ser dividido em três estruturas. O cérebro basal está envolvido na regulação de funções fisiológicas e autonômicas e está fortemente associado a ritmos relacionados à música. O cérebro emocional, por sua vez, é responsável pela regulação das emoções e é composto pelo sistema límbico e pelo corpo caloso. A melodia é, portanto, atribuída a esta estrutura. O córtex cerebral, por outro lado, está envolvido na percepção do presente, passado e futuro (DUQUE et al., 2022).

Assim, todo o córtex cerebral é ativado diante de extensas cargas energéticas evocadas por estímulos sonoros. A música pode construir relacionamentos interpessoais e criar acesso ao campo mental. Esta ponte é assim criada ligando as fibras nervosas entre o tálamo e o hipotálamo ao cérebro, facilitando a estimulação simultânea destas áreas. Por acalmar, a música ganha importância no contexto da geração de prazer (CUPAIUOLO et al., 2021).

Com base nisso, o que a literatura evidencia, é que a prática da musicoterapia tem se mostrado uma grande aliada da psicologia em termos de seus efeitos terapêuticos. Isso porque, a musicalidade e a psicologia estão integradas em um domínio da saúde para o sofrimento psiquiátrico infantil identificado. Com base nisso, essa interação entre música e psicologia permite que os psicólogos se tornem mediadores dessas relações durante o atendimento aos pacientes e seus cuidadores, interceptando os sintomas psicológicos que ocorrem nesse contexto (FREIRE et al., 2019).

A literatura ainda apresenta que a música tem sido associada a funções que melhoram os domínios cognitivo, emocional, social, mental e terapêutico nos reinos consciente e subconsciente. Esta performance é criada pela união de elementos musicais como harmonia, melodia e ritmo. Essa tríade funciona em conjunto na mente humana, mas há especificações para os aspectos de movimento (ritmo), emoção (melodia) e intelectual (harmonia) (LOPES, 2019).

Assim, os indivíduos parecem construir sua noção inicial de pertencimento a um determinado grupo cultural e de estar em um ambiente social, principalmente

por meio da música (no que se refere à prática musicoterapêutica, seus efeitos terapêuticos) e a psicologia estão intimamente relacionadas com a psicologia porque se unem nas áreas aplicadas à saúde devido ao sofrimento psíquico observado em crianças com perda social, medo e ansiedade, sendo comprovadamente uma grande aliada do aprendizado (NOGUEIRA et al., 2021).

Essa interação entre música e psicologia permite que os psicólogos se tornem mediadores dessas relações no processo de cuidar dos pacientes e de seus cuidadores, interceptando os sintomas psicológicos que ocorrem nesse contexto. Entre os grupos que respondem bem à musicoterapia, as crianças se destacam porque a música as envolve emocionalmente, as torna mais felizes e calmas e mais aptas a participar da psicoterapia (FREIRE et al., 2021).

CONCLUSÃO

Portanto, a musicoterapia como tratamento não farmacológico para crianças neuro divergentes é altamente eficaz e tem implicações importantes em diversas condições clínicas influenciando na qualidade de vida, bem como, nos aspectos psicológicos, sociais e espirituais. A música é um dos recursos eficazes, embora não seja o único.

REFERÊNCIAS

CUPAIUOLO, Amanda Manfrim; VALENTE, Larissa; PONTI, Maya Antonelli. A música e tratamentos alternativos no processo de socialização de crianças com transtorno do espectro autista. **Centro Universitário Barão de Mauá**. 2021.

DUQUE, Rita de Cássia Soares et al. A importância da música para crianças com Transtorno do Espectro Autista-TEA. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 11, p. e542111134181-e542111134181, 2022.

FREIRE, Marina Horta et al. Estudos de musicoterapia improvisacional musicocentrada e desenvolvimento musical de crianças com autismo. **Repositório UFRG**. 2019.

FREIRE, Marina et al. Musicoterapia Improvisacional Musicocentrada e Crianças com Autismo: Relações entre Desenvolvimento Musical, Ganhos Terapêuticos e a Teoria da Musicalidade Comunicativa. **Revista Música Hodie**, v. 21, 2021.

LOPES, Adriano Alves. Os efeitos psicofisiológicos da musicoterapia no tratamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista. **Caderno de Graduação-Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT-ALAGOAS**, v. 5, n. 2, p. 151-151, 2019.

NOGUEIRA, Rayssa Almeida et al. A musicoterapia como tratamento não-farmacológico para o Transtorno do Espectro Autista (TEA) infantil: uma revisão da literatura. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 39, p. e9565-e9565, 2021.

SOUZA, Julio Cesar Pinto; NETO, Carlos Justino Ferreira; PEREIRA, Josenira Catique. Contribuições da musicoterapia para a psicoterapia infantil. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 3, p. 10432-10445, 2021.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil